

Emarhanik
 $\alpha = c \cdot 90$

X_2
 $24_7 = 0$
1

MATEMATIK ANALIZ VA UNING ZAMONAVIY MATEMATIK FIZIKAGA TATBIQLARI

SAMARQAND 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT
UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON FANLAR AKADEMIYASI V.I.ROMANOVSKIY
NOMIDAGI MATEMATIKA INSTITUTI**

RESPUBLIKA ILMIY–AMALIY ANJUMAN

**MATEMATIK ANALIZ VA UNING
ZAMONAVIY MATEMATIK FIZIKAGA TATBIQLARI**

Oktabr 18, 2025; Samarkand, Uzbekistan

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

SAMARKAND – 2025

UDK 51:517

Matematik analiz va uning zamonaviy matematik fizikaga tatbiqlari

respublika ilmiy – amaliy anjuman (Oktabr 18, 2025 y. Samarqand).

Bosh muharrir– S.N. Lakaev, Samarqand, 2025 y.

“Matematik analiz va uning zamonaviy matematik fizikaga tatbiqlari” mavzusidagi respublika ilmiy–amaliy anjuman ma’ruzalar tezislari to‘plami quyidagi yo‘nalishlardagi ilmiy ma’ruzalarni o‘z ichiga oladi: matematik analiz, differensial tenglamalar, matematik fizika, algebra, geometriya, hisoblash matematikasi, matematik modellash, ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, matematik muhandislik va axborot texnologiyalari.

Ushbu to‘plam tabiiy va aniq fanlar hamda axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislar, o‘qituvchilar, doktorantlar va magistrantlarga mo‘ljallangan.

TAHRIR HAY’ATI:

Bosh muharrir:

akademik Laqayev S.N.

Tahrir hay’ati a’zolari

Prof. Ikromov I.A.

Prof. Khasanov A.B.

Prof. Khalkhuzhaev A.M.

Prof. Khushvaktov H.A.

Prof. Rasulov T.H

Prof. Muminov Z.E

Nashr uchun mas’ul

Bozorov I.

Khamidov Sh.

Abdukhakimov S.

Khasanov A.

TASHKILY QO'MITA

Rais:

R.I.Xalmuradov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori*

Rais o'rinbosari:

Soleev A.S. – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektori*

H.A.Xushvaqtov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori*

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

A.R.Axatov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori*

S.N.Laqayev – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori, akademik*

Sh.A.Ayupov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti direktori, akademik*

Sh.A.Alimov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi*

A.A'zamov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi*

Sh.Q.Farmonov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi*

O'.Roziqov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi*

A.Motovilov – *Dubna davlat universiteti professori*

K.Makarov – *Missuri universiteti professori*

Sh.Xolmatov – *Vena universiteti professori*

R.R.Ashurov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti bosh ilmiy xodimi*

A.M.Xalxo'jayev – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Matematika fakulteti dekani*

I.Raxmanov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori*

A.Hasanov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti differensial tenglamalar kafedrasini mudiri*

B.Xo'jayorov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematik modellashtirish kafedrasini mudiri*

I.Ikromov – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti Samarqand bo'linmasi boshlig'i*

A.Xalmuhamedov – *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti differensial tenglama kafedrasini professori*

A.Xudoyberdiyev – *O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti direktor o'rinbosari*

H.Ro'zimurodov – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti*

DASTURIY QO'MITA

Rais:

A.M.Xalxo'jayev – *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti dekani*

Rais o'rinbosari:

T.Rasulov – *Buxoro davlat universiteti professori*

Dasturiy qo'mita a'zolari:

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. MATEMATIK ANALIZ

Абдуллаев Ж. И., Махмудов Х. Ш. <i>О дискретном спектре оператора Шрёдингера системы двух частиц на решётке</i>	14
Абдуллаева М. А., Хайруллаев И. Н. <i>Числовая область значений одной 2×2-операторной матрицы с Фредгольмовыми интегральными операторами</i>	16
Abdullaev J. I., Toshturdiyev A. M. <i>On the eigenvalues of the Schrödinger operator corresponding to a three-particle system on a lattice</i>	18
Abdullaev J. I., Quljonov O'. N. <i>Panjaradagi bir zarrachali, bir parametrli Shryodinger operatorining xos qiymatlari</i>	20
Abdullaev J. I., Ergashova Sh. H. <i>The existence of eigenvalues of the Schrödinger operator of the three fermions system on a lattice</i>	22
Kuliev K. D., Abdusalomova N. A. <i>Ba'zi integral operatorlar normasi uchun baholar</i>	24
Kuliev K. D., Abdusalomova N. A. <i>Oynarov yadroli integral operatorlar normasi uchun baholar</i>	25
Abdukhakimov.S. Kh., Bayzakov.M B. <i>The eigenvalues and resonances of the discrete Schrödinger operator for a system of two fermions on a lattices</i>	27
Abduvayitov S. S. <i>Spectral analysis of the two-particle Schrödinger operators</i>	30
Abduvayitov S. S. <i>Discrete spectrum of the two-boson lattice Schrödinger operators</i> ..	32
Akhmatova Sh. B. <i>The spectral analysis of two-particle Schrödinger operators on a three-dimensional lattice</i>	34
Akhmatova Sh. B. <i>Resonance-eignvalue relations for the lattice two-particle Schrödinger operators</i>	36
Aktamova V. U. <i>Uch o'lchamli panjarada ikkita bazon va bitta fermionli sistemasiga mos Shrodinger operatorining nuqtali spektri</i>	39
Alladustov Sh. U. <i>Doubly differential cross sections for ionization of helium by he^{2+} impact</i>	41
Almuratov F. <i>Crystalline hexagonal curvature flow of networks: self-shrinking solutions with one bounded component</i>	43
АМИНОВ Х. А. <i>Граничная теорема морера для матричной полупосколки зигеля</i>	45
Arziqulov A. U. <i>Ixtiyoriy chegaralangan oraliqda chiziqli fazo aniqlashning bir usuli haqida</i>	47
Azizova M. A. <i>Spectral analysis of two-particle Hamiltonians with short-range interactions</i>	48
Batkhin A. B., Khaydarov Z. Kh. <i>Resonant variety in the domain of stability</i>	50
Bobokhonova G. <i>The exact numbers of eigenvalues of the two particle Schrödinger operator</i>	51
Bobokhonova G. B., Akhmadova M. O. <i>Eigenvalue bifurcation analysis for the 1D lattice Schrödinger operator</i>	53
Boymurodov J. Kh., Khamdamova Ch. A. <i>On the bound states of a system of three particles on a lattice</i>	54
Bozorov I. N., Shadiev U. R. <i>On the number of eigenvalues of the model operator corresponding to a two-fermion system</i>	56
Dilmurodov E. B. <i>Investigation of the eigenvalues of a second-order operator matrix</i>	

<i>using the weyl function</i>	58
Dustov S.T. <i>Puiseux series expansion for eigenvalues of the generalized friedrichs model</i>	60
Farxodova G. R. <i>Aniq integrallarning yig'indilarning limitini hisoblashga tadbiri</i>	61
Hakimova M. A. <i>A study of translation-invariant ground states for the four-state chui-weeks model</i>	63
Хасанов А. <i>Формулы аналитического продолжения для гипергеометрической функции Гумберта Φ_1 от двух аргументов</i>	65
Халхужаев А. М., Хайитова Х. Г <i>О спектре оператора Шредингера системы трех частиц на решетке</i>	67
Хусенова Ж. Т. <i>Числовая область значений модели Фридрикса с трехмерным возмущением</i>	69
Ibragimov U. <i>Asymptotic expansion for the eigenvalues of the two-particle Schrödinger operator on a three-dimensional lattice</i>	71
Икромов И.А., Баракаев А.М. <i>О точных оценках для максимальных операторов</i>	73
Ikromov I.A., Khudoyberdiev D.G. <i>Non-oscillating intervals of differential operators</i>	75
Ismoilov G., Kulzhanov U. <i>Spectral properties of the one-dimensional Schrödinger hamiltonian with non-local $\delta'(x \pm x_0)$ potentials</i>	77
Ismoilova D. E. <i>Spectral relations for the third-order operator matrix in the fermionic fock space</i>	79
Жабборова Г. С. <i>Пороговые собственные значения семейства моделей Фридрикса с двумерным возмущением</i>	81
Жумаева Д. Х. <i>Существование собственных значений обобщенной модели Фридрикса с пятимерным возмущением</i>	83
Kuliev K.D., Eshimova M.K. <i>Norm estimates for some integral operators</i>	85
Kuliev K. D., Turakulov T. D. <i>Weighted inequalities for monotone sequences</i>	87
Каршибоев Х. К. <i>Перенормированные координаты для гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома</i>	88
Khalkhuzhaev A. M., Makhmudov Kh. Sh., Davronov F. O. <i>On the number of the Schrödinger operator of a system of two particles on a lattice</i>	91
Kuliev K. D., Abduxoliqov F. <i>Diskret hardy tengsizligi va katta sonlar qonuni</i>	92
Kuliev K. D., Abduxoliqov F. <i>Yadrosi ko'phad bo'lgan hardy tengsizliklari</i>	94
Kurbanov Sh. Kh. <i>The discrete spectrum of the generalized Friedrichs model with a rank three perturbation</i>	95
Lakaev S. N., Khamidov Sh. I., Ulashov S. S. <i>Three-body bound states of repulsively interacting particles in optical lattice</i>	98
Лакаев С. Н., Болтаев А. Т. Улашов С. С. <i>О существовании собственных значений системы трех частиц на кубической решетке</i>	100
Lakaev S. N., Abdukhakimov S. Kh., Khasanov A. B. <i>Two-fermion lattice the Schrödinger operators with first and second nearest-neighboring-site interactions</i>	103
Lakaev Sh. <i>The discrete spectrum of the three-particle Schro'dinger operator for a system of two immobile identical bosons and one fermion on \mathbb{Z}^2</i>	105
Латипов Ш. М, Латипова Д. А., Очилова С. А. <i>О существовании и местонахождении собственных значений вне существенного спектра одного обобщенного модели Фридрикса</i>	107
Latipova D. A. <i>Analysis of the discrete spectrum for two-Boson systems with extended</i>	

<i>in some Banach spaces</i>	231
Toshkulov X. A., Saydirasulov S. U. <i>On the asymptotic of branching reduced processes</i>	233
Toshkulov X. A., Ismatova A. Eshmurodova Z. <i>On the asymptotic of branching reduced processes</i>	235
Xonkulov U. X., Mardanov E. M., Madraximov A. E. <i>Об оценке скорости в центральной теореме</i>	237

4-SHO‘BA. ALGEBRA VA GEOMETRIYA

Адилова С.Р., Эргашев В.Э. <i>О некоторых свойствах последовательностей Сомоса</i>	240
АДИЗОВ А.А. <i>Центрально определенные состояния на Йордановых операторных алгебрах</i>	241
ASROV D.U. <i>Two-dimensional Rota-Baxter algebras over a field of the characteristic two</i>	243
Bulakova F. S., Toshmurodova S. O‘. <i>Ко‘phadlar yordamida kasr maxrajidagi irratsionallikni yo‘qotish usuli</i>	244
Bustonova G. <i>Left-symmetric algebras on four-dimensional solvable lie algebras</i>	246
Ибрагимов Ф. Н., Мусурмонов Ж. Н. <i>О невычислимых позитивных представлениях свободных произведения групп второго порядка</i>	247
Kurbanbayeva N. A. <i>Gamilton vektor maydonlari geometriyasining ba’zi tadbiqlari</i>	249
Куянбаева К. А., Усманова Ш. Б. <i>Применение множителей Лагранжа в геометрии</i>	250
Мирзаева Д. И. <i>Эквивалентность путей относительно группы конформных преобразований</i>	252
Мирзаева Д. И. <i>Эквивалентность конечных систем путей относительно действия группы $SO(2, 4)$</i>	254
Mustafoyeva Z.E., Botirov G.I. <i>Constructing sigma algebra for coupled ising-potts model on a Cayley tree</i>	255
Narkuziev B. A. <i>A rotational flow of two-dimensional algebras</i>	257
Nurboyev I.A. <i>Lotka-Volterra mapping trajectory routes</i>	259
Ostonov Q., Mardonov E. M., Nazarov X. I. <i>O‘quvchilarga taqqoslamalar nazariyasi elementlari va ularning masalalar yechishga tadbiqlarini o‘rgatish</i>	261
Ro‘zimuradov X. X., Jamuratova Sh. A. <i>Ikki o‘lchamli 3D matritsalar</i>	264
Sharipov X. F., Mardiyev I. R. <i>Special Isometries and Their Generators in Bianchi-I Cosmological Model</i>	266
Teshayeva M. G‘., Raximov N. N. <i>Taqqoslamalar nazariyasini amaliyotga yo‘naltirilgan holda o‘qitishda fanlararo integratsiya muammolari</i>	268
Usmonova R. M., Usmonov N. M. <i>Matritsalarining iqtisodiy tadbiqlari</i>	270
Usmonova R. M., Usmonov N. M. <i>Laplas teoremasidan foydalanib yuqori tartibli determinantlarni hisoblash</i>	272

5-SHO‘BA. HISOBLASH MATEMATIKASI VA SONLI USULLAR

Abduraimov D. E., Usmonov N. M., Usmonova R. M. <i>Kompozit materiallarning</i>
--

<i>kuchlanganlik holatini yechish algoritmi</i>	277
Abduraimov D. E., Hasanov E. X., Usmonov N.M <i>Uch o'Ichovli sohani diskretlash masalasi va uni yechish bosqichlari</i>	275
Mahkamova D. T. <i>Fure integrallarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formula</i>	279
Mamatov A. R., Ibrohimova G. Yu. <i>Parallelepipedda berilgan parametrga bog'liq bo'lgan maxsus chiziqli tengsizliklar sistemasining yechimlarini qurish algoritmi</i>	280
Muminov M. I., Abdusaitov D. Sh. <i>Approximate solution of first-order differential equations by a mixed iteration and piecewise constant arguments method</i>	281
Muminov M. I., Usmonov N. M., Keldiyarova S. <i>Differensial tenglamaga qo'yilgan chegaraviy shartli masalani taqribiy yechish</i>	283
Muminov M. E., Jumaev Z. Z., Shadiyev U. R. <i>Piecewise Constant Argument Method for Nonlinear Systems of Differential Equations and Runge-Kutta Method Mixed</i>	285
Murodov S. K. <i>Ikki parametrlil singulyar qo'zg'atilgan chegaraviy masalalarni spektral-to'rt usuli bilan yechish</i>	287
Muminov M.I., Shermukhammedov B.A. <i>A piecewise constant argument method for solving fourth order nonlinear differential equations</i>	289
Xolturayeva K.B. <i>To'g'ri to'rtburchaklar usuli yordamida aniq integrallarni hisoblash va sonli tahlil qilish</i>	291

6-SHO'BA. MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA INTELEKTUAL TIZIMLAR

Abdieva Kh. S. <i>A mixture of experts (MOE) model for binary classification</i>	293
Abdieva Kh. S. <i>Breast cancer detection using federated learning algorithm</i>	294
Akhatov A.A., Nazarov F.M. <i>Imputation of nan values in datasets for artificial intelligence models using matrix factorization</i>	296
Akhatov A.R., Rabimov N.R. <i>Prediction of truckload prices for efficient route optimization using machine learning and statistical models</i>	297
Акилов Ж. А., Джаббаров М. С., Гайбулов Ю. Ш. <i>Гидродинамическое давление при эксплуатации нефтяных скважин глубинными насосами</i>	299
Алимова Н.Б., Паровик Р.И. <i>Компьютерное моделирование дробного осциллятора ФитцХью-Нагумо с переменной памятью</i>	302
Alimova N. B., Parovik R. I. <i>Software package FrOsFHN for numerical analysis of the FitzHugh-Nagumo fractional oscillator with variable memory</i>	303
Бабаджанов Ш.Ш. <i>К вопросу о нахождение глобального условного экстремума</i>	304
Badalova L. B., Yusupov O. R. <i>Evaluation of Denoising Filters for Endoscopic Image Quality Improvement</i>	307
Bebutova Z. <i>Fermer xo'jaliklarining samaradorligini statistik baholash</i>	308
Bobobekova R.E. <i>Matematika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish</i>	309
Dusanov R.Q., Akhatov A.A. <i>Methods for assessing credit risk using artificial intelligence models</i>	311
Egamberganova O.Y., Yuldashev S.A. <i>Multiple pursuers and one evader in a pursuit differential game with Grönwall-type constraints</i>	312
Fazilov S. Kh., Olimjonova S. G. <i>Nonlinear methods for speckle noise reduction in</i>	

To evaluate the performance of these enhancement methods objectively, three commonly used quantitative metrics were employed:

- PSNR – Indicates overall reconstruction quality; higher values mean better image fidelity.
- SSIM – Evaluates structural similarity between original and enhanced images.
- MSE – Measures average pixel error; lower values denote fewer distortions.

Method	SSIM	PSNR (dB)	MSE
CLAHE	0.226	16.69	1445.97
Gamma Correction	0.429	20.93	644.92
Bilateral Filter	0.745	22.39	472.98
Hybrid (CLAHE + Gamma + Bilateral + Inpainting)	0.415	17.39	1269.62

The Bilateral Filter achieved the highest SSIM (0.745) and PSNR (22.39 dB), confirming superior structure preservation and noise suppression. CLAHE and Gamma Correction improved brightness but occasionally introduced artifacts. The hybrid method, despite combining multiple operations, did not outperform single methods—it caused excessive smoothing, artificial textures, and reduced natural contrast. Complex hybrid pipelines do not necessarily improve image quality. In endoscopic imaging, overprocessing can obscure fine mucosal details and distort tissue appearance. The Bilateral Filter, owing to its edge-preserving nature, provides the best trade-off between denoising and structure preservation, making it suitable for real-time applications such as segmentation and CAD preprocessing.

This study compared four enhancement techniques for endoscopic image denoising. The bilateral filter consistently produced the most natural, diagnostically clear images with optimal PSNR and SSIM. The hybrid approach, however, failed to outperform simpler methods and is not recommended for clinical use without further tuning.

References

1. Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *MICCAI*, 2015.
2. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. *Pearson*, 2018.
3. OpenCV Documentation. Image Filtering and Inpainting. *Online Resource*, 2024.

FERMER XO'JALIKLARINING SAMARADORLIGINI STATISTIK BAHOLASH

Bebutova Zulayxo¹

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi;

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri bu fermer xo'jaliklarining samaradorligini tahlil qilishdir. Turli statistika usullaridan foydalanib, samaradorlik darajasini baholash mumkin. Toshkent viloyati O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy jihatdan rivojlangan viloyatlaridan biri bo'lib, bu hududda qishloq xo'jaligi muhim ahamiyat kasb etadi. Hududda dehqonchilik, bog'dorchilik, chorvachilik kabi tarmoqlar juda keng rivojlangan bo'lib, bunda fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish iqtisodiy barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli fermer xo'jaliklarining samaradorligini baholash uchun korrelyatsion-regression tahlil metodi qo'llanadi. Bu usul ishlab chiqarish natijalariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish

imkonini beradi. Natijada esa hosildorlik, ishlab chiqarish hajmi va boshqa iqtisodiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash mumkin.

Endi fikrimizni Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2025 yil uchun statistik ma'lumotlari asosida davom ettirsak: Toshkent viloyatida 2025- yilda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 5 720,4 mlrd so'mni yoki 2024- yilning mos davriga nisbatan 103,6 % ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari – 475,9 mlrd so'mni (103,0 %) chorvachilik mahsulotlari – 5 244,5 mlrd so'mni (103,7 %) tashkil qildi.

2025-yilda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish hajmi 2 244,5 mlrd so'mni yoki 2024- yilning mos davriga nisbatan 103,7 % ni tashkil qildi. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida chorvachilik mahsulotlarining ulushi 91,6 % ni tashkil etdi. Chorvachilik sohasining ichki imkoniyatlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilib borilayotganligi, shuningdek, ularga davlat tomonidan tizimli yordam ko'rsatilib kelinayotganligi chorva mollari bosh sonining ko'payishiga, ichki iste'mol bozorlarini chorvachilik mahsulotlari bilan to'ldirishga imkon yaratdi. Quyidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida statistik tahlil qilsak, unda ko'rsatilgan davrlarda fermer xo'jalik mahsulotlarining o'sish sur'atlarini ko'rishimiz mumkin. (1-jadval)

Tahlillar natijasini quyidagi diagramma orqali kuzatadigan bo'lsak, go'sht(tirik vaznda), sut, uzum, meva va rezavorlar hamda kartoshka mahsulotlari ushbu ko'rsatilgan davrlarga nisbatan ijobiy o'sish sur'atlarini namoyon qilyapti. Bundan ko'rinadiki, viloyatda fermer xo'jalik sohasida olib borilayotgan ishlar samaradorligi sezilarli darajada o'sib borgan. (1-diagramma).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Toshkent viloyati misolida o'tkazilgan statistik tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, yer maydonidan oqilona foydalanish hosildorlikni oshirishga yordam beradi hamda ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam beradi. Bu esa moliya va resurslarni to'g'ri rejalashtirish qishloq xo'jaliklarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Fermer xo'jaliklarning samaradorligini oshirish uchun ilmiy asoslangan tahlillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy asoslangan iqtisodiy tahlillar qishloq xo'jaliklarining samaradorligini oshirishga va ularning raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2016-2025-yillar bo'yicha ma'lumotlari.
2. Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili/ Moliyaviy texnologiyalar ilmiy elektron jurnali/3-son/ <http://fintech.tfi.uz/>

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

R.E.Bobobekova.

Samarqand veterinariya meditsinasi texnikumi, Samarqand shahri, O'zbekiston;
e-mail: lordzet253@gmail.com

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldiga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri — o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, mantiqiy xulosa chiqarish hamda o'z bilimini amaliy faoliyatda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ta'lim mazmunini yangilash va o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Matematika fanining o'quvchilarda kritik va kreativ tafakkurni rivojlantirishdagi roli katta. Maqsad va vazifalar Ushbu tezisning maqsadi — matematika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish orqali o'qitish samaradorligini oshirish va o'quvchilarning kasbiy yo'nalishga mos matematik kompetensiyalarini shakllantirishdir.

Buning uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Innovatsion ta'lim vositalarining pedagogik imkoniyatlarini o'rganish;
2. Raqamli platformalar va interaktiv ilovalardan dars jarayonida foydalanish usullarini ishlab chiqish;
3. Tibbiyot yo'nalishidagi amaliy misollar orqali fan mazmunini kasbiy kontekstga moslashtirish;